

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
329 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	

XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'LLARI

Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrasini mudiri, i.f.d., professor

Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan. Bugungi kunda xizmat ko'rsatish sektori iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi va u ko'plab davlatlar uchun muhim o'sish manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar, shu jumladan ta'lim, infratuzilma, investitsiyalar va ishchi kuchining malakali bo'lishi ko'rib chiqildi. Shuningdek, sohaning aholi turmush tarziga, ayniqsa, kambag'allarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ta'siri muhokama qilindi. Xizmat ko'rsatish sektori rivojlanishi orqali yangi ish o'rinlari yaratilishi, ijtimoiy farovonlikka erishish, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari sifatini yaxshilash kabi masalalar tahlil qilindi. Maqola, shuningdek, kambag'allikni kamaytirish uchun xizmat ko'rsatish sohasining imkoniyatlari va muammolarini yoritib, kelajakda ushbu sohani rivojlantirish yo'llarini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, aholi farovonligi, kambag'allikni qisqartirish, iqtisodiy rivojlanish, ish o'rinlari yaratish, ijtimoiy himoya, infratuzilma, xalqaro tajribalar, xizmat ko'rsatish sektoridagi investitsiyalar, innovatsiyalar va texnologiyalar.

Abstract: This article is dedicated to exploring ways to improve the well-being of the population and reduce poverty through the development of the service sector. Today, the service sector is an integral part of economic development and serves as an important source of growth for many countries. The article examines key factors influencing the development of the service sector, including education, infrastructure, investment, and the qualification of the workforce. The impact of the sector on the population's lifestyle, especially on social support for the poor, is also discussed. The article analyzes issues such as the creation of new jobs, achieving social welfare, and improving the quality of education and healthcare services through the development of the service sector. It further highlights the opportunities and challenges of the service sector in reducing poverty, as well as outlines ways to develop this sector in the future.

Keywords: service sector, population welfare, poverty reduction, economic development, job creation, social protection, infrastructure, international experiences, service sector investments, innovations, and technologies.

Аннотация: Эта статья посвящена исследованию путей повышения благосостояния населения и сокращения бедности через развитие сферы услуг. Сегодня сектор услуг является неотъемлемой частью экономического развития и важным источником роста для многих стран. В статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на развитие сектора услуг, включая образование, инфраструктуру, инвестиции и квалификацию рабочей силы. Также обсуждается влияние сектора на образ жизни населения, особенно на социальную поддержку бедных. В статье анализируются такие вопросы, как создание новых рабочих мест, достижение социального благосостояния и улучшение качества образования и здравоохранения через развитие сектора услуг. Далее рассматриваются возможности и проблемы сектора услуг в снижении бедности и предложены пути развития этого сектора в будущем.

Ключевые слова: сектор услуг, благосостояние населения, сокращение бедности, экономическое развитие, создание рабочих мест, социальная защита, инфраструктура, международный опыт, инвестиции в сектор услуг, инновации и технологии.

KIRISH

Xizmat ko'rsatish sohasi zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda dunyoning ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida xizmat ko'rsatish sektori iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikning asosiy omillaridan biriga aylangan. Xizmat ko'rsatish sektori orqali aholi turmush darajasini yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish, sog'liqni saqlash va ta'lim kabi ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish mumkin. Bunday rivojlanish esa kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy farovonlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'ZBEKISTON — 2030" STRATEGIYASI to'g'risida"gi PF-158-son1 Farmonining 59 tartib raqami ostidagi "Hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish" maqsadi quyidagi 2030-yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi:

Hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish orqali xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish.

O'rta va yirik shaharlar hamda aholisi 300 mingdan ko'p bo'lgan tumanlarda zamonaviy bozor xizmatlari, IT, ta'lim, tibbiyot, yuridik, san'at, turizm, mehmonxona va umumiy ovqatlanish hamda transport xizmatlarini rivojlantirish.

Shaharsozlik loyihalari asosida zaruriy infratuzilmasi mavjud va aholi gavjum bo'lgan ko'chalarning 233 mingta bo'sh yer maydonlarini auksion savdolariga chiqarish orqali savdo, maishiy, sayilgoh va ko'ngilochar xizmatlarini rivojlantirish.

O'rta va yirik shahar markazlarida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan markaziy ko'chalarni tashkil etish orqali 36 mingta savdo va servis obyektlarini tashkil etish.

"Yangi O'zbekiston" massivlarida va xalqaro avtomobil yo'llari bo'yida 6 mingta savdo va servis obyektlarini qurish.

Yetakchi loyiha tashkilotlarini jalb qilib, bozorlarni zamonaviy, qulay barcha xavfsizlik talablariga javob beradigan savdo komplekslariga aylantirish.²

Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlab, balki keng jamoatchilik uchun turli imkoniyatlar yaratadi. Aholining ehtiyojlariga javob berish, xizmatlar sifatini yaxshilash, yangi texnologiyalarni joriy etish va malakali ishchi kuchini tayyorlash kabi masalalar iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, ayniqsa, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy farovonlikni oshirish nuqtai nazaridan dolzarb va zaruriy vazifadir.

Ushbu maqolada, xizmat ko'rsatish sohasining aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishdagi o'rni tahlil qilinadi, sohani rivojlantirishning asosiy yo'llari va usullari ko'rib chiqiladi. Maqsad, xizmat ko'rsatish sektorining ijtimoiy va iqtisodiy sohalardagi ahamiyatini chuqurroq

1 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida

tushunishga yordam berishdir.

Hozirgi kunda, jahon miqyosida jami qashshoq aholining 30 foizi shahar joylarida 70 foizi qishloq joylarda yashovchi aholidir³. Shu sababli globallashtirish sharoitida qashshoq va kambag'al aholi qatlamini kamaytirish maqsadida qabul qilinayotgan iqtisodiy chora tadbirlar yuqori ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda kambag'al aholi sonining ulushi 2023-yilda jami aholining 14 foizini tashkil etgan⁴. Shundan kelib chiqib yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub maqsadi – insonlarning manfaatlarini ishonchli ravishda himoya qilish va mehnatga layoqatli aholini ish bilan ta'minlash orqali ularning turmush darajasi va sifatini oshirishdan iborat. Shu maqsadlarda aholini ish bilan band qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, turmush sifatini va farovonligini oshirish masalasi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonda ham kambag'allikni qisqartirish maqsadida iqtisodiyot sohasini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, investitsiya jalb etish, tadbirkorlik subyektlariga imtiyozlar berish va aholi bandligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Yangi ish o'rinlarini yaratish, qishloq aholisi turmush darajasini shahar aholisi turmush darajasiga qadar ko'tarish"⁵ bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"⁶gi Farmon bu boradagi ishlar ijrosida dasturilamal bo'lmoqda. Mazkur Farmonni hududlarda aholining turmush darajasi va sifatini yaxshilash, xususan, kambag'allikni qisqartirish vazifalarini belgilab bergan ilk hujjat sifatida baholash mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Kambag'allik qisqartirishga qaratilgan tadqiqot ishlarini ko'plab xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida uchratish mumkin. Jumladan, A.Smit, T.Maltus, D.Rikardo, J.Prudon, K.Marks, F.Engels va boshqa⁷ bir qancha olimlar o'z asarlarida bayon qilib o'tishgan. Shotlandiyalik iqtisodchi va axloqiy faylasuf, fan sifatida iqtisodiy nazariyaning asoschilaridan biri, klassik siyosiy iqtisod asoschisi A.Smit "Bozor iqtisodiyoti tizimini ta'riflashda olim aynan tadbirkorning irodasi va ongidan qat'i nazar, o'zining shaxsiy manfaatlariga erishishga intilishi butun jamiyat uchun iqtisodiy manfaat va manfaatlariga erishishga olib keladi"⁸ deb ta'kidlagan. Bunday natijalarga erishishning asosiy sharti barcha tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy iqtisodiy erkinliklarni amalga oshirish va kafolatlash talabi: faoliyat sohasini tanlash erkinligi, qaror qabul qilish erkinligi, raqobat erkinligi va savdo erkinligidir." deydi iqtisodchi faylasuf. XIX asrda A.Smit ta'limoti iqtisodiy liberalizm va davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashmasligi konsepsiyasining asosi bo'ldi. A.Smit g'oyalari D.Rikardo va K.Marks asarlarida⁹ ham ishlab chiqilgan va ko'pgina siyosiy yo'nalishlarga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Tadqiqot metodologiyasi Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llarini o'rganishdir. Tadqiqotning birinchi bosqichi xizmat ko'rsatish sohasi va uning iqtisodiy, ijtimoiy ahamiyatiga oid nazariy adabiyotlarni tahlil qilishdan iborat. Bu bosqichda xizmat ko'rsatish sektorining o'sish tendentsiyalari, uning mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, kambag'allikni qisqartirishdagi roli haqida mavjud ilmiy ishlar, maqolalar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

3 <https://www.undp.org/content/undp/en/home.html>

4 <https://daryo.uz/2023/08/02/oyligi-50-dollardan-oshmaydigan-ozbekistonliklar-soni-qancha>

5 Ўзбекистон Республикасини 2017-2021 йилларга янада ривожлантириш бўйича қабул қилинган Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони. lex.uz/acts/3107036

6 <https://lex.uz/acts/-4776669>

7 Adam Smith's Theory of Economic Development: Our Problems and His, 27 p, (kirish yo'li) <https://arts.st-andrews.ac.uk/intellectualhistory/files/original/abf2394822df1dfcf2e346a9f732e102.pdf>; Malthus' law of economic doctrine pdf (kirish yo'li) https://www.researchgate.net/publication/339827629_Malthus_on_Population, it was published 2018, as a 24p; Ricardo's work on the labor theory of 9 values (kirish yo'li) <http://gesd.free.fr/stigler58.pdf> 357-367 pages, 1958; https://www.researchgate.net/publication/379310755_Pierre-Joseph_Proudhon_1809-1865_18-19-pages; Marx's capital work, it was published in February 1848 in London as a 23p, (kirish yo'li) <http://myweb.liu.edu/~uroy/eco54/histlist/marx/marx-cm.htm>; The condition of the working class in England, it was published 1844-as a 206 p, (kirish yo'li) [https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england](https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england;); (murojaat qilingan vaqt 04/11/2023 yil soat 13:51)

8 The Overdue Recovery of Adam Smith's Reputation as an Economic Theorist' in M. Fry (ed), Adam Smith's Legacy; His Place in the Development of Modern Economics, London, 1992, p.3-4.

9 Thus even Ricardo and Marx were concerned with the potential conflict between the 'theory of unending development' and the 'pessimistic prognostications' suggested by Smith's definition of the stationary state,' see Essays on Adam Smith, p. 350n. An essay on 'Adam Smith's Theory of Growth' by Walter Eltis in the same volume recognises the role of increasing returns, but also maintains that 'a model that predicted an indefinite continuation of growth would not be Smith's, p. 428.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichi xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi orqali farovonlikni oshirish va kambag'allikni qisqartirish masalasida turli mamlakatlardagi tajribalar taqqoslandi. Buning uchun rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi o'rganilib, ularning xizmat ko'rsatish sektorini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan siyosatlari, innovatsiyalari va ularning natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot yakunida olingan natijalarga asosanib, xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanishi orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu tavsiyalar iqtisodiy siyosatni shakllantirishda, ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilashda va davlat organlari tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan strategik chora-tadbirlar bo'yicha yo'riqnomalar taklif etildi.

Tahlil va natijalar Har bir mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy siyosati aholisining turmush darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlardan biri kambag'allik darajasi bilan bog'liq. Ushbu ko'rsatkichni qisqartirish borasida samarador mexanizmlarni qo'llash, oqilona siyosat olib borish doimiy dolzarb hisoblangan. Mazkur muammoni tartibga solish maqsadida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi: Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda uning tizim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ – 4653-son10li qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq O'zbekiston Iqtisodiyot va sanoat vazirligi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi sifatida qayta tashkil etildi. Hozirda mazkur yo'nalishda tizimli, ya'ni, aholi kambag'al qatlamining doimiy daromad manbaini yaratish; davr talabidan kelib chiqib inson kapitalini rivojlantirish; to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash kabi ta'sirchan mexanizmlar orqali choratadbirlar amalga oshirilmogda.

2021 – 2030-yillarda O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi ishlab chiqilib, mazkur strategiya ikki bosqichda – qisqa va o'rta (2021-2025 y.) hamda uzoq (2026-2030 y.) muddatlarda amalga oshirilishi belgilanmogda. Ushbu bosqichlarda nazarda tutilgan masalalar doirasida quyidagi maqsadli indikatorlarga erishish belgilangan:

– Kambag'al aholining ish bilan bandligiga to'liq erishish, bunda bosqichmabosqich amalga oshirish orqali ehtiyojmand va mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan fuqarolar uchun ish o'rinlarini kvotalash;

– O'zini o'zi band qilish istagida bo'lgan kambag'al aholi qatlamlarini ro'yxatga olish, faoliyatini boshlash, mehnat qurollari sotib olishi va boshqa maqsadlar uchun subsidiyalar ajratish;

– Kambag'al aholi qatlamini kasb-hunar, xorijiy til va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish hamda tanlagan yo'nalishi bo'yicha mikrokreditlar ajratish orqali faoliyatini boshlashi yordamida kambag'al aholi bandligini ta'minlash.¹¹

Ijtimoiy rivojlanish modeli ko'p jihatdan iqtisodiy rivojlanish xarakteri bilan belgilanadi. Har qanday iqtisodiyotning asosiy muammosi takror ishlab chiqarish tizimining samarali faoliyatini shakllantirish, tarmoqlar o'rtasida maqsadga muvofiq nisbatlarni yaratishdir. Bu, albatta, milliy iqtisodiyotda doimiy qayta qurishlarni talab etadi. Iqtisodiy o'sish va farovonlikning an'anaviy manbai – xomashyo resurslaridan chekinib, qo'shimcha qiymat yaratadigan tarkibga o'tish zarur. Chunki xomashyoga asoslanadigan taraqqiyot modeli ekstensiv rivojlanish sifatida o'z imkoniyatlarini tugatib bormogda.

BMT ta'rifiga ko'ra, kambag'allik – insonning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan daromad va resurslar yetishmasligi, bundan tashqari, ochlik va to'yib ovqatlanmaslik, sog'liqni saqlash, ta'lim yoki boshqa asosiy xizmatlardan foydalanishda cheklolarning mavjudligi, turar joyning yo'qligi, xavfli tabiiy va texnogen muhitda hamda ijtimoiy tengsizlik sharoitida yashashiga nisbatan aytiladi (BMTning «Ijtimoiy himoya borasida yuqori darajadagi Butunjahon sammiti»dan). Kambag'allik esa insonning hayoti davomida tanlov va imkoniyatlarga ega bo'lmasligi, jamiyatda to'laqonli ishtirok etish uchun to'siqlarning mavjudligi, bundan tashqari, oilasini boqishi va kiyintirishi, ta'lim olishi yoki kasalxonada davolanishi, biror sohada faoliyat yuritishi yoki daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta'minlash imkoniyatlari yetishmasligi hamda kredit olish imkoniyatining cheklanganligida namoyon bo'ladi. Shuningdek, kambag'allik - bu insonlar, uy xo'jaliklari va jamoalarning ijtimoiy jihatdan chegaralanganligi, xavf-xatarlar oldida chorasizligi hamda nochorligi sanaladi (BMT Yevropa Iqtisodiy komissiyasining «Kambag'allikni o'lchash bo'yicha qo'llanma»sidan, 2017-yil Nyu-York, Jyeneva).

¹⁰ <https://lex.uz/docs/-4776766>

¹¹ Do'stov Baxodir Tashpulatovich. Maqola. "Kambag'allikni qisqartirish va maqsadli ijtimoiy dasturlar " Ta'lim fidoyilari, vol. 04-11, 2022, pp. 28-31.

Shuningdek, kambag'allikni qisqartirishning amaliy mexanizmlari qamrov darajasini oshirish maqsadida kambag'al oilalarning doimiy daromad manbaini yaratish borasida jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan 3 ta asosiy vositadan foydalanish ko'lamini oshirildi.

Birinchi vosita: kambag'al aholining doimiy daromad manbaini yaratish uchun dastlabki kapitalni shakllantirish maqsadida aholi tomorqasini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va boshqa sohalardagi kooperativlarga jalb qilinadigan shaxslarning a'zolik badali uchun hamda mehnat organlari yo'llanmasi bilan ishga oladigan ish beruvchilarga subsidiyalar ajratilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lgan kambag'al oilalar tomonidan olinadigan bank kreditlari foizi uchun kompensasiya va kafilliklar taqdim etilmoqda.

Ikkinchi vosita: inson kapitali sifatini oshirish maqsadida ishsiz hamda malakaga ega bo'lmagan aholini turli kasb-hunarlarga o'qitish uchun monomarkazlar, ustoz-shogird an'anasini tiklash va kengaytirishga qaratilgan rag'batlantiruvchi subsidiyalar taqdim etilmoqda. Aholining kambag'al qatlamini "World skills" standartlari asosida o'qitish ishlari tashkil etilib, mazkur jarayonda nodavlat tashkilotlar ishtiroki kengaytirilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lgan aholini Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi hamda uning hududiy filiallari tomonidan tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv kurslari tashkil etilmoqda.

Uchinchi vosita: kambag'al oilalarga to'g'ridan-to'g'ri moddiy va nomoddiy yordam ko'rsatishda farzandlari uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'lovidan ozod etish, maktabda tahsil olayotgan farzandlarining bepul mavsumiy kiyim-kechak bilan ta'minlanishi bo'yicha ko'mak ko'rsatilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Kambag'allikni qisqartirishda davlatning vazifalari.

№	Kambag'allikni qisqartirishning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy davlat vazifalari		
	Ijtimoiy	Iqtisodiy	Siyosiy
1	Kasb-hunarga yo'naltirilgan o'quv kuslarini tashlil etish	Sifatli ish o'rinlarini yaratish	Axborot almashinuvini kafolatlash
2	Ta'lim tizimini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish	Innovatsiyalarni rag'batlantirish	Rivojlangan davlatlar bilan ko'p tomonlama migratsiyaga oid diplomatik aloqalarni rivojlantirish
3	Shahar joylaridan uylarga imtiyozli kreditlar ajratish	Ish haqlarini oshirish	Qonuniy va huquqiy tizimlarni mustahkamlash
4	Kambagal aholi qatlamlari uchun arzonlashtirilgan tibbiyot tizimi	Tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar ajratish hajmini kengaytirish	Rivojlangan davlatlar bilan innovatsiyalar almashishini ta'minlash
5	Jamoat transportlaridan foydalanishda imtiyozlar ko'lamini oshirish	Maxsus aholi qatlamlari uchun imtiyozli ipoteka kreditlari	Xalqaro tajribalarni o'rganish

Yuqoridagi omillar esa aholi farovonligi davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosati samaradorligini baholashning eng muhim mezonini hamda aholi farovonligini oshirib borish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy sabablari desak mubolag'a bo'lmaydi. «Aholi farovonligi» tushunchasi zamonaviy talqinda inson faoliyatining barcha tomonlariga taalluqli bo'lgan keng qamrovli tushunchadir.

Daromadlar tengsizligida katta farqlar mavjud bo'lishining asosiy sababi, bozor tizimiga asoslangan iqtisodiyotning o'z xususiyatlaridan kelib chiqadi. Respublikamizda ham bozor

iqtisodiyotiga o'tish, daromadlar tengsizligi muammosini keskinlashtiradi. Bu yerda asosiy rolni mol-mulkka uy-joy, ko'chmas mulk, aksiya (va boshqalar)ga ega bo'lish omili o'ynay boshlaydi.

Samarqand viloyati Statistika boshqarmasi bergan ma'lumotlar asosida quyidagi jadvalda ba'zi aholining farovonligiga ta'sir etuvchi omillar ko'rsatgichi keltirilgan¹² (2-jadval).

2-jadval. 2020–2024-yillarda Samarqand viloyatida aholi farovonligiga ta'sir etuvchi ko'rsatgichlar tarkibi (mlrd. so'm).

№	Tarmoq nomi	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2020-2024 yillarda o'sish ko'rsatgichi (%)
1	Yalpi hududiy mahsulot	39.0505	43.8347	52.8936	61.6277	74.1153	89.79
2	Sanoat mahsuloti	15.7836	18.3834	22.8343	29.1886	32.6768	104
3	Iste'mol tovarlari	8.7453	11.836	14.3819	9.8966	10.4157	19.6
4	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	29.2947	33.7594	40.3296	42.0889	51.2164	76
5	Asosiy kapitalga investitsiyalar	10.2667	14.6564	15.6416	18.9171	26.5846	165

Jadvaldan ko'rinadiki, O'zbekistonda aholi daromadlari hamda farovonligi yildan yilga oshib bormoqda. Bunga misol tariqasida birgina yalpi hududiy mahsulot hajmi 2020- yilda 39,050.5 mlrd so'mni ko'rsatgan bo'lsa, prognozlarda esa 2024-yilga kelib esa bu ko'rsatgich 74,115.3 mlrd so'mga yetishi ko'rsatilgan. Bundan tashqari yana bir aholi farovonligiga muhim ta'sir etuvchi raqamlardan biri sanoat mahsulotlari hajmi 2020-yilda 15,783.6 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa bu ko'rsatgich 2024-yilga kelib 32,676.8 mlrd so'mni ko'rsatgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasi ichki bozorimizni raqobatdosh va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirishda, aholini ish bilan taminlash va shu asnoda ularning munosib daromad topishi, farovonligining oshib borishiga erishishda muxim omillardan biri hisoblanadi hamda jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy tayanchi va poydevori hisoblangan mulkdorlar sinfining, shakllanishi va mustahkamlanishini ta'minlaydi. Masalaga kengroq qaraydigan bo'lsak, mehnat bozori ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifning o'zaro munosabatini va shu asosda mehnat uchun to'lanadigan haq ishchi kuchi qiymatining shakllanishini ifodalabgina qolmasdan, insonning shaxs sifatida rivojlanganlik darajasi, ish sifatining ortishi, ishchi kuchining o'ziga xos xususiyatlarining o'zgarishi, uning yangi sifatlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan hodisalar majmuini ham ifodalaydi.

Aholining o'rtacha daromadi (Y) o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillar sifatida ta'sir darajasi va ta'sir kuchi ekspertlar tomonidan yuqori deb ko'rsatilgan iqtisodiy va ijtimoiy-demografik omillar guruhiga tegishli sanoatga kiritilgan investitsiyalar miqdori (X1), korxonalar va tashkilotlar soni (X2), inflyatsiya darajasi (X3) va Samarqand viloyati aholisi soni (X4) omillari tanlab olindi.

Ko'rsatib o'tilgan ta'sir etuvchi ekzogen omillar hamda aholining o'rtacha daromadi omil ko'rsatkichlar O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining 2015 – 2024-yillar uchun rasmiy ma'lumotlari tarkibidan ajratib olindi va jadvalga tushirildi (3-jadval).

¹² Samstat.uz

3-jadval. Samarqand viloyati aholisining so'ngi yillardagi (2019-2024) aholining o'rtacha daromadining bir necha omillarga bog'liqligi.

Yillar	Aholining o'rtacha daromadi (ming so'm) (Y)	Sanoatga kiritilgan investitsiyalar miqdori (X1)	Korxonalar va tashkilotlar soni (birgalikda) (X2)	Inflyatsiya darajasi (%) (X3)	Samarqand viloyati aholisi soni (X4)
2019	8082.4	864.1	4178	14.3	3720.1
2020	9437.9	984.3	5374	15.2	3798.9
2021	10522.8	1326.4	5999	11.1	3877.4
2022	12919	2651.3	7390	9.9	4031.3
2023	15437.1	3264.7	8050	12.3	4118.2
2024	16886.8	4324.1	8854	8.7	4208.5

Dastlab, eng keng tarqalgan metodlardan biri bo'lgan korrelatsion- regression tahlil metodidan foydalanamiz. 2019 – 2024-yillar oralig'ida Samarqand viloyati aholisining o'rtacha daromadi va unga ta'sir etuvchi omillar haqidagi funksiyalarini tuzamiz. Buning uchun korrelatsiya darajasini aniqlash va regressiya tenglamasini tuzish kerak. Korrelyatsion bog'lanishlarni o'rganishda ikki toifadagi masalalarni ko'rsatish kerak bo'ladi. Ulardan biri o'rganilayotgan hodisalar orasida qanchalik zich (ya'ni kuchli yoki kuchsiz) bog'lanish mavjudligini baholashdan iborat. Bu korrelyatsion tahlil deb ataluvchi usulning vazifasi hisoblanadi (4-jadval).

4-jadval. Omillarning korrelyatsion tahlil natijalar jadvali.

	Y	(X1)	(X2)	(X3)	(X4)
Y	1	0.985372	0.986143	-0.74994	0.994989
(X1)	0.985372	1	0.963845	-0.78023	0.982384
(X2)	0.986143	0.963845	1	-0.7932	0.995436
(X3)	-0.74994	-0.78023	-0.7932	1	-0.79731
(X4)	0.994989	0.982384	0.995436	-0.79731	1

Jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak, Inflyatsiya darajasining qolgan barcha omillar bilan bog'lanish zichligi $-1 < r < 0$ oralig'ida joylashgan va bunda teskari bog'lanish mavjud. Qolgan omillar esa bir-biri bilan o'ta zich bog'lanish hosil qilgan.

Mehnat bozori iqtisodiy faol aholining ish bilan bandligini, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasiga jalb etilishini ta'minlaydi. U xodimning o'zi uchun yanada mosroq ish joyiga o'tishini yengillashtiradi. Mehnat bozori orqali korxonalar zarur miqdorda va talab qilingan sifatga ega ishchi bilan ta'minlanadi. Mehnat bozori qanday kadrlar, mutaxassislar, kasblarga talab borligini, ulardan qandaylari ortiqchaligini ko'rsatadi. Bu ko'pgina mamlakatlar uchun dolzarb muammodir. Uning hal etilishi jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlashga qodir bo'lgan samarali iqtisodiyotning yaratilishini anglatadi.

Birinchiidan, bu soha kam kapital sig'imiga ega yangi ish o'rinlarini tez tashkil etishga qodir. Xususan, kichik korxonalarda har bir ish o'rniga kapital sarfi yirik korxonalar dagiga nisbatan ancha kam bo'ladi.

Ikkinchiidan, kichik biznes iqtisodiy faol aholining ish bilan band bo'lishi uchun ma'qulroq bo'lib, bu ularga tashabbus ko'rsatish va ijodiy g'oyalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Uchinchidan, bevosita kichik korxonalarda ish bilan bandlikning moslashuvchan shakllarini qo'llash mumkin. Xo'jalik yuritishning bu subyektlaridagi to'liqsiz bo'lmagan ish kuni yoki haftasi, o'rindoshlik, moslashuvchan ish grafigi mehnatga layoqatli aholining turli toifalari uchun maqbul bo'ladi.

To'rtinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik asosan mehnat sig'imi ko'p talab etiladigan tarmoqlarda jadal rivojlanib, ijtimoiymehnatni tashkil qilishning ulkan sohasi, davlat va mahalliy budjetlarga moliyaviy tushumlarning muhim manbai hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinlik berish bilan tavsiflanadi. Shu jihatdan, hozirgi kunda yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Chunki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirish masalasiga davlatimiz iqtisodiy siyosatining strategik vazifasi, aholi farovonligini oshirish omili sifatida qaralmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning jahon iqtisodiy hamjamiyatiga munosib tarzda kirib borishida tadbirkorlik muhim rol o'ynaydi. Chunki ko'plab biznes tahlilchilari va tadqiqotchilar XXI asrda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ko'plab mamlakatlarda iqtisodiyotning dinamik qismiga aylanib, milliy iqtisodiyotning poydevori hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, u har qanday davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi va gullab yashnashining asosiy negizi bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiyotning tayanch sohasi sifatida tan olingan. Shu bois yalpi milliy mahsulotning o'sish sur'atlari hal qiluvchi darajada aynan ularga bog'liq hamda aholining farovonlik darajasi ham uning qay darajada rivojlanganligiga bog'liq bo'ladi.

Yuqoridagi fikr-mulohazalar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish dolzarb masalalarining ko'rsatib o'tilgan barcha darajalarda o'z vaqtida va muvaffaqiyatli hal etilishi mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish va modernizatsiyalash jarayonlari samaradorligini yanada oshiradi, uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini yanada jadallashtiradi.

Aniqlangan ekonometrik modellar asosidagi quyidagicha xulosa qilib, qisqa muddat uchun hisoblangan prognoz ko'rsatkichlar yaqin kelajakda iqtisodiyotda band aholi soni unga ta'sir etuvchi omil ko'rsatkichlari o'zgarishiga bog'liq holda o'sib borish tendensiyasiga ega bo'lishini ko'rsatmoqda.

Amalga oshirilgan aholi bandligiga ta'sir etuvchi omillar tahlilidan kelib chiqib, mamlakatimiz mehnat bozoridagi mehnat resurslari bandligi darajasini oshirish uchun quyidagi yo'nalishdagi faoliyat talab etiladi deb hisoblaymiz:

Birinchi, iqtisodiyotga tarmoq va sohalar, shu bilan birga hududiy yondashuv asosida jalb etilayotgan asosiy kapitalga kiritilayotgan investitsiyalar hajmini oshirish hisobiga yangi tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tashkil etish hamda mavjud subyektlar faoliyatini kengaytirish orqali yangi ish o'rinlari sonini ko'paytirish.

Ikkinchi, aholining tabiiy o'sishi hisobiga har yili mehnatga layoqatliyoshdagi aholi soniga qo'shilib borayotgan miqdorni hududiy va mamlakat darajasida amalga oshirilayotgan demografik siyosat yo'nalishlarini o'zgartirish orqali eng maqbul miqdorga keltirilishini rejalashtirish.

Uchinchidan, iqtisodiyot tarmoq va sohalarida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar (tashkilot, muassasa)lar ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) hajmini joriy iqtisodiy holatdan kelib chiqqan holda optimallashtirish hisobiga bandlar soni maqbul holga keltirilgan korxonalar sonini oshirib borish.

To'rtinchidan, davlatning inflyatsiyaga qarshi choralari samaradorligini oshirish (targetlash va boshqalar) orqali aholi samarali bandligi darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi iste'mol narxlarini indeksi (inflyatsiya darajasi)ni barqaror holatga keltirish va uning keskin o'sib borishining oldini olish.

Beshinchidan, migratsiya jarayonlarini huquqiy jihatdan tartibga solish, xorijiy mamlakatlar bilan mehnat resurslari migratsiyasi yo'nalishidagi kelishuv (kvota)larni migratsiya saldosinga optimal chegaralaridan kelib chiqqan holda belgilash orqali migratsiya qoldig'i darajasini eng maqbul holga keltirish.

Oltinchidan, aholi nominal ish haqi miqdorini inflyatsiya darajasi va iste'mol savati hajmiga mutanosib holda oshirib borish.

Yettinchidan, kichik biznes, xususiy va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi sharoitlarni yanada yaxshilash orqali yangi ish o'rinlarining barqaror shakllantirib borilishi bilan uning bandlikdagi ulushini doimiy oshirib borish.

Xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohaning o'sishi iqtisodiy barqarorlikka, yangi ish o'rinlari yaratishga, ijtimoiy xizmatlarning sifatini yaxshilashga va aholi uchun zarur bo'lgan resurslarni ta'minlashga imkon yaratadi. Xizmat ko'rsatish sektori, xususan ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm, transport va axborot texnologiyalari kabi yo'nalishlar orqali, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga katta hissa qo'shadi.

Kambag'allikni qisqartirishning samarali yo'llaridan biri — xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholining turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishdir. Bu nafaqat yangi ish o'rinlari yaratish, balki ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash, jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirish va resurslarni samarali taqsimlashni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi yangi texnologiyalarni joriy etish, ta'lim va malakali ishchi kuchini tayyorlash, infratuzilmani yaxshilash kabi yo'nalishlarda ham muhim natijalarni keltirib chiqaradi.

Kelajakda xizmat ko'rsatish sektorini yanada rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish imkoniyatlari kengayadi. Buning uchun davlat siyosati, biznes va jamoatchilikning hamkorligi, shuningdek, innovatsion va barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Xizmat ko'rsatish sektori o'zining strategik ahamiyatini oshirish bilan, jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim bir vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash choratadbirlari to'g'risida"gi PF – 5975-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/4776669>
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. 2000-yil 25-mayda qabul qilingan. 2012-yilda yangi tahriri qabul qilingan. <https://lex.uz/docs/-2006789>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora – tadbirlari to'g'risida"gi PQ – 5113-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5421233>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 6-maydagi "Aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–2960-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3196370>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-maydagi "Tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ – 4716-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4815416>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini 2017 – 2021-yillarga yanada rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF–4947-son Farmoni. lex.uz/acts/3107036
7. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik (to'ldirilgan va qayta ishlangan nashri). A.O'lmasov, A.Vahobov. –T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014.
8. O'rinbayeva Y.P. Xizmat ko'rsatish sohasi va aholi turmush darajasi: o'zaro bog'liqligi va rivojlanish istiqbollari. Monografiya. – T.: "Fan" nashriyoti, 2013. – 144 b.
9. Keane MP; Todd PE; Wolpin KI, 2011, The Structural Estimation of Behavioral Models: Discrete Choice Dynamic Programming Methods and Applications, (kirish yo'li) [http://dx.doi.org/10.1016/S0169-7218\(11\)00410-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0169-7218(11)00410-2)
10. Leçon inaugural leprononcée le jeudi 24 novembre 2022 by EstherDuflo 2023, OpenEdition Books, Paris, (kirish yo'li) Expérience, science et lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans après
11. Mirzaev K. The market livestock service of the Republic Uzbekistan // Spanish journal of rural development University of Santiago de Compostela. Volume II, - No 2. Spain. 2011. - P. 97-106.
12. Mirzaev, K. (2011). Approaches and issues for developing livestock services in Uzbekistan. Perspectives of Innovations, Economics and Business, PIEB, 8(2), 23-25.

13. Mirzaev K. J., Rahimov Z. K. CLUSTERING OF AGRO SERVICE //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 6. – С. 731-736.
14. Djanzakovich M. K., Ogli J. B. K. The analysis of impact of factors influencing leadership abilities – 2022. – Т. 49. – №. 09.
15. Мирзаев Ж. К., Пардаев М. К. Экономика сферы услуг //Руководство.-Т.:«ЭКОНОМИКА-ФИНАНСЫ. – 2014.
16. Djanzokovich M. K. et al. O 'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI //Journal of marketing, business and management. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 52-57.
17. www.omad.uz – Biznes rivoji uchun axborot portal.
18. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi portali.
19. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

